

AMIR TEMUR DAVRIDA MOVOROUNNAHRNING MO 'G 'ULISTON BILAN MUNOSABATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799182>

Olimjonov Murodjon Kamoljon O'g'li

Tarix yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Mo'g'uliston davlati Chig'atoy ulusining bir qismi bo'lib, ular Movarounnahr hududlarini zabt etish orqali, Chig'atoy ulusini to'liq qayta tiklashni da'vo qilardilar. Bu o'rinda Tug'luq Temurxon va Ilyosxo'janing Movarounnahrda uyushtirgan harbiy yurishlari va ularning oqibatlarini yodga olish yetarlidir. Bu yurishlardan ko'zlangan asosiy maqsad esa o'troq dehqonchilik hududlarini talon-taroj qilish va katta boylik hamda yaylovlarga ega bo'lish edi. Toshkent vohasi va Farg'ona vodiysi mo'g'ul qabilalari doimiy talon-taroj qiladigan xududga aylanib qolgan edi.

Amir Temur ham Movarounnahrda mustaqil davlat barpo etgach, taxtga Chig'atoy avlodidan soxta xonlarni chiqarish orqali Chig'atoy ulusini qayta tiklashni da'vo qilib chiqdi. Uning maqsadi ham Chig'atoy ulusini qayta tiklash niqobi ostida Mo'g'uliston davlatini tugatish edi. Chunki bu ko'chmanchi davlatning mavjudligi Movarounnahrni doimiy harbiy bosqinlar xavfi ostida qoldirar, Toshkent vohasi va Farg'ona vodiysi aholisining tinch hayot kechirishiga yo'l qo'ymas, bu hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga katta zarar keltirar edi. Movarounnahrda markazlashgan davlat tuzulishidan manfaatdor bo'lmagan mo'g'ul xonlari turli bahonalar bilan Movarounnahrning ichki ishlariga aralashar va bu yerdagi markazlashtirish harakatining raqiblarini qo'llab quvvatlar edi.

Shuningdek, Mo'g'ulistonni zabt etish yoki hech bo'lmaganda qaram davlatga aylantirish orqali u yerda tinchlikni taminlash Buyuk Ipak yo'lining Xitoyga boradigan tarmoqlarida tinchlik va xavfsizlik o'rnatilishining kafolati ham edi. Mo'g'ulistonda barqaror tinchlikni mavjud emasligi ham savdo aloqalarining taraqqiyotiga katta zarar keltirayotgan edi.

¹Movarounnahr Mo'g'ullar istibdodidan xalos etilib, mamlakatda Amir Temur hokimiyati o'rnatildi. Lekin uning sarhadlari hali tinch emas edi. Mamlakatning shimoli-sharqiy sarhadlarida joylashgan Mo'g'uliston ulus beklari: Qamariddin, Anqo to'ra, Mir Haqberdi va Mir Karimberdilarning isyonlari va Toshkent bilan Farg'ona sarhadlariga qilib turgan hurujlari davom etib turardi.

¹ B. Axmedov. Amir Temur darslari.: T-2001

Shimol tarafda Oq o'rdada O'rusxon bilan To'xtamish o'rtasida Jo'ji ulusining toj-taxti uchun kurash kuchaygan, ularni Xorazm hukumdorlari bilan qo'shib, Buxoro, Chorjo'y, Qarshi ustiga qilgan talonchilik urushlari davom etardi. To'xtamishxon Oltin o'rda taxtini egallagandan so'ng, dashti qipchoq ko'chmanchilari tez-tez Ozarbayjon sarhadlariga ham bostirib kirib, uning shahar va qishloqlarini talon-taroj qila boshladilar. Bularni bartaraf qilmay turib, Amir Temur o'z davlati xavfsizligini ta'minlay olmas edi. ²1371 yili Amir Temur ikki marta Mo'g'uliston tamon lashkar tortadi. Birinchi yurish aslida Toshkent vohasidayoq yakuniga yetdi. Amir Temur qo'shinlari Sirdaryodan o'tishi bilan Toshkent vohasidagi Kumuz va O'rnak Temur boshchiligidagi qabilalar Sohibqiron hukmronligini tan oldi. Amir Temur O'rnak Temurni zabt etilgan xududlar hokimi etib tayinlab, ortga qaytishi bilan isyon boshlandi. Isyonni bostirish uchun yuborilgan qo'shin esa bir necha janglardan so'ng sulh tuzib ortga qaytadi. Albatta, bu holat Amir Temurni qoniqtirmas edi. Shuning uchun yana yurish boshlandi. Bu safar Sohibqiron qo'shinlari Sayram va Yangi shaharlarini ham zabt etib, Oq O'rda va Mo'g'uliston chegaralarigacha bordilar. Lekin bu safar ham amirlar xiyonati halaqit berdi. Amir Musabek, Amir Zinda Chashm va Xizr yassavuriyning o'g'li Amir Is'hoqlar o'zaro kengashib, O'tror yaqinidagi Qora Samon mavzeyida Amir Temurga suiqasd qilishga qaror qildilar. Lekin sir fosh etilgach, Amir Temur faqat qayta xiyonat qilganligi uchun Zinda Chashmni jazolab, qolganlarni kechirdi.

1375 yili Amir Temur uchinchi bor Mo'g'uliston yurishini boshladi. Bu yurish aslida Amir Temur qo'shinlarining birinchi bor Mo'g'uliston xududlariga kirib borishi edi. Sohibqiron qo'shinlari Toshkent vohasi va Janubiy Qazog'iston orvali Yettisuvga va undan Sharqiy Turkiston yerlariga kirib bordi. Qator janglarda Mo'g'ulistonda hokimiyatni qo'lga olgan dug'lat qabilasidan bo'lgan sarkarda Qamariddin qo'shinlari tor-mor etildi. Amir Temur shu yurishdan qaytishda birinchi bor Farg'ona vodiysiga qadam bosdi.

Bu yurishdan manfaatdor bo'lmagan Xo'jand hokimi Odilshoh boshliq bir guruh amirlar Xo'jand shahrida Amir Temur sharafiga uyushtirilgan ziyofatda unga qarshi suiqasd qilishga qaror qildilar. Suiqasd amalga oshmagach, keyingi yili Xo'jand hokimi Odilshoh hamda Andijon dorug'asi Hamdi va Sari Bug'alar Amir Temurning Xorazmda bo'lganligidan foydalanib, isyon ko'tardilar va Samarqandga hujum qildilar. Sohibqiron isyonni bostirib, ularning mulkini tortib oldi. Amir Temurdan mag'lub bo'lib, avval Oq O'rdaga, so'ngra Mo'g'ulistonga qochib borgan isyonchilar Qamariddinni Farg'onaga hujum qilishga undaydilar.

² Sharafuddin Ali Yazdi, Zaharnoma, T., 1997;

Qamariddinning hujumi paytida Umarshayx mirzo qo'shinining bir qismi dushman tomonga o'tib ketadi, uning o'zi esa Andijon shahrida qolishga jur'at etmay, O'sh tog'lariga yashirinadi. Faqat Amir Temur yetib kelgandan so'ng ahvol o'nglandi. Andijonga yetib kelgan amir Temur o'z qo'shinlari bilan Qamariddinni ta'qib eta boshladi. Chekinayotgan Qamariddin ortidan butun qo'shin jo'natilgan bo'lib, Amir Temur huzurida faqat 200 kishi qolgan vaqtda ta'qibchilarni chalg'ita olgan Qamariddin 4 ming askari bilan Sohibqiron o'rdusiga hujum qiladi. Lekin Sohibqironning shaxsiy jasoratidan ilhomlangan oz sonli askarlar Qamariddinning katta lashkarini tor-mor keltiradilar.

Lekin bu safar Amir Temur qo'shinlari Mo'g'uliston yerlariga ichkari kirib bormaydilar. Katta o'g'li Jahongir mirzoning betobligidan xavotir olgan Sohibqiron tez ortga qaytadi. Lekin u Samarqandga yetib borganda Jahongir mirzo vafot etgan edi. Shundan so'ng Amir Temur ikkinchi o'g'li Umarshayx mirzo va yirik amirlardan Oq bug'o Bahodir, Xitoy Bahodirlar boshchiligida Mo'g'ulistonga qo'shin jo'natdi. Bu lashkar Qamariddin qo'shinlarini yana tor-mor keltirib qaytib keldi.

Amir Temur shu yili yana Mo'g'uliston yurishiga otlandi. Lekin bu yurish yakuniga yetmaydi. Garchi Amir Temur qo'shinlari Mo'g'uliston hududlarining ichkarisiga yetib borib Qo'chqor mavzeyigacha yetib borgan bo'lsalar-da, Oq O'rda shahzodalaridan To'xtamish o'g'lonning yordam so'rab kelayotganligidan xabar topgan Sohibqiron ortga qaytishga buyruq beradi. Oxirgi uch yurish bir yilda ya'ni 1376 yili sodir bo'lganligi uchun to'rtinchi yurish deb hisoblanadi.

Manbalarning guvohlik berishicha Amir Temur bu masalalarni muzokaralar yo'li bilan hal qilishga urindi. Lekin foydasi bo'lmadi. Uni qurol qurol vositasi bilan hal qilishga majbur bo'ldi. Amir Temur 1371-1389 yillarda olib borilgan yeti harbiy yurishdan so'ng, Mo'g'ulistonda tinchlik o'rnatish va uni o'zining ta'sir doirasiga kiritib olishga muvaffaq bo'ldi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR:

1. Bahridin Usmonov, Farg'ona vodiysi Amir Temur va Temuriylar davrida, F.,2019;
2. Bahridin Usmonov, Amir Temur davlati (O'quv uslubiy qo'llanma), F.,2016;
3. Temur tuzuklari, forschadan Alixon Sog'uniy va Habibullo Karomatov tarjimai, T., 1991;

4. Ibn Arabshoh, Ajoib al-maقدur fi tarixi Taymur (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari), T, 1992;
5. Nizomiddin Shomiy, Zafarnoma, T, 1996;
6. Sharafuddin Ali Yazdiy, Zafarnoma, T., 1997;
7. Muhammadjonov A., Temur va temuriylar saltanati (Tarixiy ocherk), T., 1994;
8. Ahmedov B., Sohibqiron Temur (Hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati), T., 1996;